

TOSHKENT DAVLAT STOMATOLOGIYA INSTITUTI

**Akademik
Komiljon Zufarovning
100 yilligiga
bag'ishlangan**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN

TEZISLAR TO'PLAMI

1 MAY
2025

TOSHKENT DAVLAT
STOMATOLOGIYA
INSTITUTI

1 МАЯ
2025

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Посвященной 100-летию
Академика Комилжона Зуфарова

**Hurmatli “Akademik
K.A.Zufarovning 100 yilligiga
bag’ishlangan” yosh olimlar kuni
respublika ilmiy-amaliy anjuman
ishirokchilari!**

Sizlarni “Akademik
K.A.Zufarovning 100 yilligiga
bag’ishlangan” yosh olimlar kuni
Respublika ilmiy-amaliy
anjumanida ishtirok etishingizdan
bag’oyat xursandman.

O‘zbekistonning morfologiyasining ko‘zga ko‘ringan nomoyondalaridan biri, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademiki, tibbiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekistonning xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, Beruniy nomidagi Davlat mukofoti laureati, Chexoslovakiyaning Ya. Purkine nomli ilmiy-tibbiy jamiyati, Bolgariya anatom, gistolog va embriologlar jamiyatining fahriy a‘zosi, mamlakatimizda yirik morfologiya maktabining asoschisi Kamiljon Ahmadjonovich Zufarov 1925 yil may oyida Toshkent shahrida tavallud topgan.

K.A. Zufarov 250 dan ortik ilmiy ish va 40 dan ziyod o‘quv-metodik nashrlarning muharriridir. 1977-1986 yillarda K. A. Zufarov O‘zbek ensiklopediyasining bosh muharriri sifatida faoliyat olib bordi. Uning faol rahbarligi ostida 14 jildlik noyob asarni nashrga tayyorlanib, chop ettirildi hamda olim Beruniy nomidagi Davlat mukofoti bilan taqdirlandi.

Hukumatimiz K.A. Zufarovning ilmiy va ijtimoiy xizmatlarini yuksak baholadi. 1968-yilda u O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi etib saylangan va “O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan fan arbobi” fahriy unvoni bilan taqdirlangan. Shuningdek, Komiljon Axmedjanovich ko‘plab harbiy va mehnat ordenlari va medallari bilan taqdirlangan.

Davlatimiz rahbari hurmatli Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev takidlaganlaridek, “Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Jonkuyar olimlarimiz buyuk ajdodlarimizning ilmiy an‘analarini munosib davom ettirgan holda, ilm-fanni taraqqiyotimizning drayveriga aylantirib, mamlakat rivojiga xizmat qiladigan muhim kashfiyotlar yaratishlariga ishonaman.”

O‘zbekistonning amalda ta’lim tizimidagi islohatlar yoshlarning ijodiy va mantiqiy fikrlashi, tanqidiy tahlil qilishi, mustaqil fikr yuritishi va yangiliklar yaratishini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Mamlakatimizda tibbiyot va ta’lim milliy taraqqiyotning muhim ustuvor yo‘nalishi bo‘lib, xalq farovonligini ta’minlashda alohida ahamiyatga ega sanaladi. Shu fursatdan foydalanib, men barcha ilmiy-anjuman ishtirokchilariga omad tilab qolaman.

ортодонтического вмешательства. Прогнозирование осложнений на основе этих показателей позволяет своевременно планировать лечение и минимизировать риск развития нарушений окклюзии и деформаций челюстей, требующих хирургической коррекции.

Заключение. Изолированные переломы нижней стенки глазницы у детей приводят к значительным изменениям в цефалометрических показателях, которые могут указывать на возможные осложнения в дальнейшем. Изменения углов SNA, SNB и ANB, а также высоты нижнего отдела лица являются важными индикаторами в оценке состояния пациента после травмы. Прогнозирование осложнений на основе этих показателей помогает в планировании последующего лечения и выбора наиболее подходящих методов коррекции, включая ортодонтические и хирургические вмешательства. Внедрение цефалометрического анализа в клиническую практику значительно улучшает качество лечения и сокращает количество повторных вмешательств.

Литература. 1. Юлдашев А.А., Хасанов А.И. Оценка функциональных и косметических результатов лечения переломов лицевых костей у детей. — Ташкент: Ташкентский государственный стоматологический институт, 2019.

2. Маматов Ш.А., Абдуллаев Д.С. Переломы нижней стенки глазницы у детей: особенности диагностики и лечения. — Ташкент: Научное издательство, 2021.

3. Owsley J.Q., Jenkins T.H. Pediatric orbital fractures: a review of management strategies. — J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus, 2006.

4. Hwang K., Park H., Lee Y. Evaluation of the effects of orbital fractures on facial growth in children. — Plast. Reconstr. Surg., 2010.

5. Tisdall M., Winther A. Long-term outcomes of orbital fractures in children: a systematic review. — J. Craniomaxillofac. Surg., 2014.

ИЗУЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ

Боймуратов Шухрат Абдужалилович¹

Хатамов Улугбек Алтибаевич²

Усманов Саидъало Усман угли³

¹*DSc, профессор, заведующий кафедрой лицевой хирургии и стоматологии Ташкентской медицинской академии, <https://orcid.org/0000-0002-2379-1592>*

²*PhD, докторант кафедры челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института, <https://orcid.org/0000-0001-8466-3036>*

³*Студент Ташкентского государственного стоматологического института*

Аннотация. Экспериментальное- клиническое применение остеопластического материала для восстановления дефектов челюстно-лицевой области. Входе которого применяется второстепенные вспомогательные методы обследование в виде компьютерной тамографии

для проведения планового лечения заключающегося в активации процесса заживления в костных тканях. В этом исследовании внимание направлено на эффективность применения различных видов остеопластических материалов и влияние данных материалов на эффективность восстановления костных структур в области дефекта.

Материалы и методы. Современные источники о биомеханике позволяют понимать все процессы патогенеза получения травм мягких тканей и костей черепа. Что имеет существенную роль с конструирование новых медицинских оборудований, участвующих в постановке определенного окончательного диагноза на примере кт., а также изготовление специфических материалов определенного назначения. В частности, не исключая повреждающие факторы: механические удары, падения, автомобильные аварии и спортивные травмы, которые на прямую могут повлиять на функционально-морфологические изменения челюстно-лицевой области. Следовательно, в зависимости клинической проявления и характера течения и степени тяжести полученных травм важную роль в оказании профессиональной медицинской помощи играет правильное постановка плана лечения, и применение дополнительных методов обследования: компьютерная томография и магнитно-резонансная томография последующим выполнением оперативных хирургических вмешательств с обеспечением дальнейшего реабилитационного курса.

Результаты исследование. Диагностика и лечение: Диагностика сочетанных травм лица требует комплексного подхода, который может включать клинический осмотр, образовательные исследования (например, компьютерная томография), а также оценку общего состояния пациента. Лечение может включать хирургическое вмешательство для восстановления костной структуры и мягких тканей лица, медикаментозную терапию для контроля боли и предотвращения осложнений, а также реабилитационные мероприятия для восстановления функций лица.

Вывод. После тщательного анализа литературных источников в области травматологии лица, выявлены несколько значимых пробелов, требующих дальнейшего исследования. В частности, отмечается недостаток систематизированных данных о специфических типах травматических повреждений, ограниченность информации о влиянии различных факторов риска на клинические проявления исследуемой патологии, а также ограниченный объем данных о клинических исходах после травм. Кроме того, выявлены недостатки в стандартизации методов оценки клинических проявлений и недостаток внимания к психологическим аспектам реабилитации пострадавших.

ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПЕРЕЛОМЫМИ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ	
<i>Боймуратов Ш. А., Хатамов У.А., Усманов С. У.</i> ИЗУЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ	73
<i>Гизатуллина А.М., Шомуродов К.Э.</i> ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ГЕНОМНЫЕ АСПЕКТЫ ОДОНТОГЕННЫХ И НЕОДОНТОГЕННЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДОНТОГЕННЫХ И НЕОДОНТОГЕННЫХ ФОРМ	75
<i>Жуманазарова.Д.К., Хасанов А.И.</i> ВАЖНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЯЗЫКА У ДЕТЕЙ	76
<i>Жуманазарова.Д.К., Хасанов А.И.</i> ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ОНКОЛОГИИ	78
<i>Зайирова З., Абдуллаев Ш.Ю.</i> СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ	79
<i>Игамова С.З., Шомуродов К.Э.</i> ПЕРИКРОНИТ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	81
<i>Идиев О.Э.</i> ПОНЯТИЕ АДАПТИВНОГО КОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ В ОТВЕТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ И АРХИТЕКТОНИКА КОСТНОЙ ТКАНИ	83
<i>Исмаилова.М.Ш., Гизатуллина.А.М.,</i> ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ: 3D-ПЕЧАТЬ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	85
<i>Исматуллаева Д.З., Фаттаева Д.Р.</i> ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ	86
<i>Латипова Д.И., Шомуродов К.Э.</i> ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ	89
<i>Маннобжонова М.А., Сохибов О.М.</i> СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННОЙ ФЛЕГМОНЫ	91
<i>Мансуров О.У., Сохибов О.М.</i> НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ КОРРЕКЦИИ	91
<i>Махкамова М., Абдуллаев Ш. Ю.</i> МАТЕРИАЛЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ ВНЧС	92
<i>Мирхусанова Р.С., Шомуродов К.Э.,</i>	96